

YEVROPA KENGASHI DOIRASIDA YETIM BOLALAR VA OTA-ONA QARAMOG'IDAN MAHRUM BO'LGAN BOLALAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI

Turdibekov Ahror Otay o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

turdibekovahror99@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12624150>

LEGAL FRAMEWORK FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ORPHANS AND CHILDREN DEPRIVED OF PARENTAL CARE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE COUNCIL OF EUROPE

Turdibekov Akhror Otay o'g'li

Graduate student of Tashkent state Law university

turdibekovahror99@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yevropa Kengashi doirasida yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni himoya qilishning huquqiy asoslari tahlil qilinadi. Ushbu tadqiqot jarayonida, Yevropa Kengashida yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar huquqlarini ta'minlashga doir konvensiya, direktiva, Yevropa Sudi qarorlari va boshqa huquqiy asoslarini o'rganiladi. O'rganish natijasida, Yevropa kengashi doirasida yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar huquqlarini himoya qilishga doir taklif va xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: Yevropa Kengashi, mintaqaviy hujjatlar, yetim bolalar, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar, himoyaga muhtoj bola, huquqiy asos, davlatlar majburiyati, nazariy masalalar, ijtimoiy himoya.

Аннотация. В данной статье анализируются правовые основы защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках Совета Европы. В ходе данного исследования будут изучены конвенция, директива, решения Европейского суда и другие правовые основы обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Совете Европы. В результате исследования будут сделаны предложения и выводы о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках Совета Европы.

Ключевые слова: Совет Европы, региональные документы, дети-сироты, дети, лишённые родительской опеки, ребенок, нуждающийся в защите, правовая основа, обязательства государств, теоретические вопросы, социальная защита.

Annotation. This article analyzes the legal framework for the protection of orphans and children deprived of parental care within the framework of the Council of Europe. In the course of this research, the European Council will examine the convention, directive, European Court decisions and other legal framework for ensuring the rights of orphans and children deprived of parental care. As a result of the study, proposals and conclusions will be made within the framework of the Council of Europe to protect the rights of orphans and children deprived of parental care.

Key words: Council of Europe, regional documents, orphans, children deprived of parental care, child in need of protection, legal basis, obligation of states, theoretical issues, social protection.

Kalit soʻzlar: Yevropa Kengashi, mintaqaviy hujjatlar, yetim bolalar, ota-ona qaramogʻidan mahrum boʻlgan bolalar, himoyaga muhtoj bola, huquqiy asos, davlatlar majburiyati, nazariy masalalar, ijtimoiy himoya.

Kirish

Bolalar huquqlarini himoya qilish sohasidagi mintaqaviy, mintaqalararo va mintaqaviy xalqaro-huquqiy tamoyillar va normalar tegishli tashkilotlarning hujjatlarida aks ettirilgan. Bularga tegishli xalqaro shartnomalar va urf-odatlarida mustahkamlangan hujjatlar kiradi.

Universaldan farqli oʻlaroq, mintaqaviy, mintaqalararo va mintaqaviy tamoyillar va meʼyorlar umuman tan olinmagan va dunyoning bir yoki bir nechta geografik mintaqalari davlatlariga nisbatan qoʻllaniladi. Endi, bevosita, bola huquqlarini, shu jumladan yetim bolalar va ota-ona qarmogʻidan mahrum boʻlgan bolalarning huquqlari Yevropa Kengashi doirasida koʻrib chiqamiz.

Bola huquqlarini himoya qilish Yevropa Kengashining inson huquqlarini himoya qilish, demokratiyani himoya qilish va qonun ustuvorligini saqlash boʻyicha missiyasining asosi tashkil qiladi.

Material va metodlar

Tadqiqotning mazmuni – Yevropa Kengashi doirasida yetim bolalar va ota-ona qaramogʻidan mahrum boʻlgan bolalarni himoya qilishning huquqiy asoslari, jumladan, mintaqaviy konvensiya, koʻrsatman, sud qarorlarini tahlil qilishdan iborat.

Mazkur ilmiy maqolani tayyorlashda umumlashtirish, deduksiya, tizimli yondashuv qiyosiy-huquqiy tahlil, statistic va amaliyot materiallarini oʻrganish kabi usullardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari

Tadqiqot natijasidan shuni bilishimiz mumkinki, Yevropa Kengashiga aʼzo davlatlardagi bolalar inson huquqlari boʻyicha Yevropa Konvensiyasi (EHM), Birlashgan Millatlar Tashkilotining bola huquqlari toʻgʻrisidagi Konvensiyasi (UNCRC) va boshqa xalqaro va Yevropa inson huquqlari vositalari tomonidan himoya qilingan inson huquqlarining barcha turlaridan foydalanish huquqiga egadir.

Ularning huquqlariga fuqarolik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar kiradi. Ushbu strategiya inson huquqlarining barcha ushbu toifalarini qamrab olishga intiladi va Yevropa Kengashi va unga aʼzo davlatlarning bola huquqlarini himoya qilish va ushbu huquqlarni barcha bolalar uchun haqiqatga aylantirish boʻyicha maqsadlari va ustuvor yoʻnalishlarini belgilaydi.

“Bolaning huquqlarini himoya qilish boʻyicha Yevropa tizimi Yevropa Kengashining tamoyillari, normalari va mexanizmlarini oʻz ichiga oladi (Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish boʻyicha Yevropa konvensiyasi, Yevropa komissiyasi, inson huquqlari boʻyicha Yevropa sudi, Vazirlar qoʻmitasi, Parlament Assambleyasi, tashkilotning Bosh kotibi, Kotibiyat, inson huquqlari boʻyicha boshqaruv qoʻmitasi, irqchilik va murosasizlikka qarshi Yevropa komissiyasi, Yevropa Kengashining inson huquqlari boʻyicha komissari, Ijtimoiy birdamlik boʻyicha Yevropa qoʻmitasi, inson qadr-qimmatini va tengligi, huquq orqali demokratiya uchun Yevropa komissiyasi (Venetsiya komissiyasi), Yevropaning

mahalliy va mintaqaviy hokimiyatlari Kongressi va boshqalar), Yevropa Ittifoqi (Yevropa Ittifoqining asosiy huquqlar to'g'risidagi Xartiyasi), Yevropa Ittifoqining asosiy huquqlar agentligi va boshqalar), shuningdek, YXHT (Yevropada xavfsizlik va hamkorlik bo'yicha yig'ilishning yakuniy akti (Xelsinki shartnomalari), Yangi Yevropa uchun Parij Xartiyasi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi va boshqalar)" kiradi.

"Bola huquqlarini himoya qilish sohasida Yevropa Kengashi doirasida bir qator hujjatlar mavjud bo'lib, ular quyidagilar:

- Yevropa kengashi (Yevropa Kengashining inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish to'g'risidagi 1950 yilgi Konvensiyasi);
- 1952 yildagi inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish to'g'risidagi Konvensiyaning 1-sonli protokoli;
- 1996 yildagi Yevropa ijtimoiy Xartiyasi;
- 1996 yil "Bolalar huquqlarini amalga oshirish to'g'risida"gi Yevropa konvensiyasi va boshqalar);
- Yevropa kengashi-Lanzarote Konvensiyasi;
- 2005 yilda qabul qilingan Yevropa Kengashining odam savdosiga qarshi Konvensiyasi;
- 2007 yilda qabul qilingan Yevropa Kengashining "Bolalarni jinsiy ekspluatatsiya va jinsiy zo'rovonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi konvensiyasi";

Tadqiqot natijalari tahlili

Inson huquqlari va asosiy erkinliklarni himoya qilish to'g'risidagi Yevropa konvensiyasi 1950 yil 4-noyabrda Yevropa Kengashiga a'zo davlatlar vakillari tomonidan imzolanga. Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish bo'yicha Yevropa konvensiyasi tomonidan e'lon qilingan huquqlarni himoya qilishning haqiqiy mexanizmi hisoblanadi. Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish to'g'risidagi Yevropa konvensiyasi bolalarning eng muhim huquqlari o'zida aks ettirgan. Bular quyidagilardan iborat:

Inson huquqlari bo'yicha Yevropa Konvensiyasi	
Modda	Bola huquqlari:
2	Yashash
3	Qiynoq yoki g'ayriinsoniy yoki kamsituvchi muomala yoki jazoga duchor bo'lmaslik
4	Qullik va majburiy mehnatni taqiqlash
5	Ozodlik va xavfsizlik
6	Adolatli sud jarayoni
8	Shaxsiy va oilaviy hayotga hurmat
10	So'z erkinligi
14	Diskriminatsiyani taqiqlash
2 (protokol 1)	Ta'lim

Bundan tashqari, Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish to'g'risidagi Yevropa konvensiyasining 1-sonli bayonnomasining 2-moddasi (1952 yil 20 martda Parij) ta'lim olish huquqini, shu jumladan. ota-onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslarning "diniy

va falsafiy e'tiqodlariga mos keladigan ta'lim va tarbiya berish" huquqini davlat tomonidan hurmat qilinadi va ta'minlanadi.

Yevropa ijtimoiy Xartiyasi 1961 yil 18 oktabrda Turindagi Yevropa Kengashi tomonidan qabul qilingan. Xartiya 1965 yil 26 fevralda kuchga kirdi. Xartiyaning asosiy maqsadlari qatoriga quyidagilar kiradi: Yevropa birligini mustahkamlash, taraqqiyotga ko'maklashish, ideallarni, shu jumladan inson huquqlarini himoya qilish: "Ushbu Nizomni imzolaganlar, Yevropa Kengashining a'zolari, Yevropa Kengashining maqsadi uning a'zolari o'rtasida yanada ko'proq birdamlikka erishishdir, deb hisoblashadi." ularning umumiy merosi bo'lgan g'oyalar va tamoyillarni himoya qilish va amalga oshirish, xususan, inson huquqlari va asosiy erkinliklarini saqlash va yanada ta'minlash orqali ularning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotiga ko'maklashishdan iborat. Yevropa Ijtimoiy Xartiyasida bolalarni huquqlari aks ettirilgan bo'lib, ular:

Yevropa ijtimoiy Xartiyasi	
Modda	Bola huquqlari:
7§10	Jismoniy va ma'naviy xavflardan alohida himoya olish
11	Sog'liqni saqlash
15	Mustaqillik, ijtimoiy integratsiya va jamiyat hayotida ishtirok etish (nogiron bolalar uchun)
17	Ijtimoiy, huquqiy va iqtisodiy himoya va ularning shaxsiyati va jismoniy va aqliy qobiliyatlarini har tomonlama rivojlantirishga yordam beradigan muhitda o'sish
17§1.a	Ularga kerakli g'amxo'rlik, yordam, ta'lim va tarbiyaga ega bo'lingUlarga kerakli g'amxo'rlik, yordam, ta'lim va tarbiyaga ega bo'lish
17§1.b	Ehtiyotsizlik, zo'ravonlik yoki ekspluatatsiyadan himoyalani
17§1.c	Oilasining yordamidan mahrum bo'lganda davlatdan himoya va maxsus yordam olish
19	Himoya va yordam (migrant bolalar uchun)
30	Qashshoqlik va ijtimoiy chetlanishdan himoyalani

"Keng konsultatsiya jarayoni orqali Yevropa Kengashi bola huquqlari va manfaatlarini kafolatlash uchun barcha bolalarga o'z huquqlaridan teng foydalanish va ulardan foydalanishni kafolatlash uchun ustuvor yo'nalishlar bo'yicha oltita ustuvor yo'nalishni, shuningdek, uchta o'zaro bog'liq masalalarni aniqladi. Barcha ustuvor yo'nalishlar Yevropa Kengashining bola huquqlari bo'yicha olib boradigan har qanday ishi uchun asosiy ma'lumotnomalarni tashkil etuvchi xalqaro shartnomalarda mustahkamlangan: Inson huquqlari bo'yicha Yevropa Sudi, Bola huquqlari bo'yicha Yevropa Konvensiyasi va uning ixtiyoriy protokollari, xususan Bola huquqlari bo'yicha Yevropa Konvensiyasi to'rtta umumiy tamoyillari - kamsitmaslik (2-modda), bolaning manfaatlari (3-modda), yashash, omon qolish va rivojlanish huquqi (6-modda) va eshitish huquqi (12-modda)"¹. Barcha ustuvor yo'nalishlar, shuningdek, BMTning Barqaror Rivojlanish Maqsadlarining aniq maqsadlari bilan bog'liq bo'lib, strategiya bo'yicha

¹ Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography, Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict and Optional Protocol on a communications procedure.

aniq maslahat olgan Yevropaning o'nta Kengashiga a'zo davlatlardagi bolalar tomonidan alohida e'tibor va ma'lumot olindi.

Yevropa Kengashining bola huquqlarini kafolatlaydigan oltita ustuvor yo'nalishi:	
1	Barcha bolalar uchun zo'ravonlikdan ozodlik
2	Barcha bolalar uchun teng imkoniyatlar va ijtimoiy qo'shilish
3	Barcha bolalar uchun texnologiyalardan foydalanish va ulardan xavfsiz foydalanish
4	Barcha bolalar uchun bolalarga do'stona adolat
5	Har bir bolaga ovoz berish
6	Inqiroz va favqulodda vaziyatlarda bolalar huquqlari

Inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasining asosiy moddalari: "3-modda – Qiynoqqa solinmaslik yoki g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala yoki jazoga duchor bo'lmilik; 8-modda – Shaxsiy va oilaviy hayotga hurmat; 10-modda – So'z erkinligi; 11-modda- Assambleya va uyushma erkinligi; 14-modda – Diskriminatsiyani taqiqlash; 2 of Protocol 1-modda – Ta'lim."

Inson huquqlari bo'yicha Yevropa Sudining asosiy moddalari: "2-modda- Hayot; 5-modda- Ozodlik va xavfsizlik; 8-modda- Shaxsiy va oilaviy hayotga hurmat; 13-modda- Samarali vosita; 14-modda- Diskriminatsiyani taqiqlash".

"Bolalarni asrab olish to'g'risida"gi Yevropa konvensiyasi 1967 yil 24 aprelda Strasburgda Yevropa Kengashi doirasida umumiy tamoyillar va amaliyotlarni tan olish zarurati asosida qabul qilingan. bolalarni asrab olish bilan bog'liq masalalar, bu esa asrab olingan bolalarning farovonligini oshirishda ushbu farqlar tufayli yuzaga keladigan qiyinchiliklarni kamaytirishga yordam beradi.

Bolalar huquqlarini amalga oshirish bo'yicha Yevropa konvensiyasi (ETS N 160) 1996 yil 25 yanvarda Strasburgda qabul qilingan. U sud jarayonida bolaning huquqlarini tartibga soladi. Xususan, Yevropa Kengashiga a'zo davlatlar va ushbu Konvensiyani imzolagan boshqa davlatlar xalqaro fundamental aktlarga tayanib, bolalar huquqlarining amalga oshirilishini ta'minlash bo'yicha protsessual choralar to'g'risida kelishib oldilar (sud jarayonida xabardor bo'lish va o'z fikrlarini bildirish huquqi, maxsus vakil tayinlash to'g'risida iltimosnoma bilan murojaat qilish huquqi va boshqalar). Nazorat mexanizmi sifatida ushbu Konvensiya qoidalarini amalga oshirish bilan bog'liq muammolarni kuzatib borish uchun doimiy qo'mita tuzildi.

Biz, shuningdek, 1988 yilda Leyden shahrida Kasalxonalardagi bolalar huquqlarini himoya qilish bo'yicha Yevropa assotsiatsiyasiga (EACH) birlashgan bir qator jamoat tashkilotlari tomonidan qabul qilingan, qonuniy kuchga ega bo'lmagan bolalarning kasalxonalardagi huquqlari bo'yicha Yevropa Xartiyasini ham eslatib o'tamiz.

Xulosa

Yevropa Kengashiga a'zo davlatlardagi bolalar inson huquqlari bo'yicha Yevropa Konvensiyasi (EHM), Birlashgan Millatlar Tashkilotining bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiyasi (UNCRC) va boshqa xalqaro va Yevropa inson huquqlari vositalari tomonidan himoya qilingan inson huquqlarining barcha turlaridan foydalanish huquqiga ega. Ularning huquqlariga fuqarolik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar kiradi.

Bola huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasi har bir bolaning bolaning jismoniy, aqliy, ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun yetarli turmush darajasiga bo'lgan huquqini tan

oladi, Yevropa ijtimoiy Xartiyasi esa bolaning tegishli ijtimoiy, huquqiy va iqtisodiy himoya qilish huquqini kafolatlaydi.

“Yevropa Kengashi Inson huquqlari bo‘yicha Yevropa konvensiyasining 14-moddasiga muvofiq kamsitishlarga qarshi yondashuvni qo‘llash orqali o‘zining barcha ustuvor sohalarida bolalarning zaifligi holatlarini ko‘rib chiqadi”, shu jumladan, “og‘ir iqtisodiy ahvolda bo‘lgan yoki qashshoqlikda yashovchi bolalar, migratsiya va majburiy ko‘chirilish (shu jumladan, bolalar mehnati maqsadida), ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalar (shu jumladan, ota-onasidan qolgan bolalar) bilan bog‘liq muammolarni hal qilish orqali. mehnat migratsiyasiga) va/yoki muqobil qaramog‘ida yashovchi, milliy ozchiliklarga mansub bolalar; shu jumladan, lo‘lilar va sayohatchilar bolalari, nogiron bolalar, odam savdosi qurboni bo‘lgan bolalar, ko‘chada yashovchi va/yoki ishlaydigan bolalar, qamoqdagi ota-onalari bo‘lgan bolalar yoki vasiylik vazifasini o‘tagan bolalar. Ushbu bolalar guruhlari o‘z huquqlarini, xususan, sog‘liqni saqlash, ta‘lim olish, yuridik yordam olish yoki zo‘ravonlik va ekspluatatsiyadan, shu jumladan jinsiy zo‘ravonlikdan himoya qilish huquqlarini hurmat qilishda qo‘shimcha to‘siqlarga duch kelmoqdalar; va ularning yo‘qolib qolish xavfi yuqori. Qashshoqlik xavfi ostida bo‘lgan va ijtimoiy xizmatlardan mahrum bo‘lgan yoki ta‘limdan teng foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lgan bolalar ulushi lo‘lilar va sayohatchilar, muhojirlar, qochqinlar va ichki ko‘chirilganlar orasida qabul qilib bo‘lmaydigan darajada yuqoriligicha qolmoqda”.

Xulosa qilib aytganda, Bola huquqlarini himoya qilish sohasida Yevropa Kengashi doirasida bir qator hujjatlar mavjud bo‘lib, ular Yevropa Kengashi mamlakatlarida inson huquqlari, bola huquq, xususan, yetim bolalar va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini himoya qiladi.

References:

1. Bola huquqlari. / Yuridik oliy o‘quv yurtlari uchun darslik // Prof. G‘.Abdumajidov tahriri ostida. –T.: TDYI, 2009.
2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va O‘zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish milliy tizimi. /Mualliflar jamoasi: A.Saidov, 209 F.Bakayeva, K.Arslanova va boshq. Mas‘ul muharrir A.X.Saidov. –T.: “O‘zbekiston”, 2010.
3. Mo‘minov A., Tillabayev M. Bola huquqlari. Elektron darslik. –T.: JIDU, 2011
4. Mo‘minov A., Tillabayev M. Inson huquqlari. Darslik. Mas‘ul muharrir A.X.Saidov. 2-nashr. –T.: Adolat, 2013.
5. O‘zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy huquqi: Darslik //H.T.Odilqoriyev tahriri ostida. –T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2005.
6. Balog‘atga yetmagan bolalar huquqlariga oid xalqaro hujjatlar. /Kirish so‘z muallifi va mas‘ul muharrir. A.X.Saidov. –T.; 2002. -232 b.
7. Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga sharhlar” /Mas‘ul muharrir A.X.Saidov – Toshkent: Inson huquqlari Bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2008.
8. Sbornik mejdunarodnex dokumentov Komiteta OOn po pravam rebenka /Otv. red. A.X.Saidov. –T.: NSPCh, 2014.
9. Bolalarni himoya qilish. Parlament a‘zolari uchun qo‘llanma. T.: YUNISEF, Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2006.

10. Bola huquqlari monitoringi. O'quv-uslubiy qo'llanma /mas'ul muharrir A.X.Saidov. –T.: Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2011.

II Normativ-huquqiy hujjatlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023-yil 30-aprel.

III Xalqaro-huquqiy hujjatlar:

1. BMTning Bola huquqlari to'g'risida konvensiya.

2. Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga bolalarning qurolli mojarolarga jalb qilinishi to'g'risidagi Fakultativ protocol.

3. Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga bolalar savdosi, bola fohishabozligi va bola pornografiyasi to'g'risidagi Fakultativ protocol.

4. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Balog'atga yetmagan bolalarga nisbatan odil sudlov yuritishga doir minimal standart qoidalari ("Pekin qoidalari").

5. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Balog'atga yetmagan bolalar o'rtasida jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan dasturiy prinsiplari ("Ar-Riyod dasturiy prinsiplari").

6. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qamoqda saqlash bilan bog'liq bo'lmagan choralarga doir minimal standart qoidalari ("Tokio qoidalari").

7. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ozodlikdan mahrum etilgan balog'atga yetmagan bolalarni himoya qilishga doir qoidalari.

8. Ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to'g'risidagi 138 konvensiya.

9. Bolalar mehnatining eng yomon shakllari to'g'risidagi 182-konvensiya.

10. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasi.

11. Yevropa ijtimoiy xartiyasi.

IV Internet manbalari:

1. <http://www.lex.uz>.

2. <http://www.minjust.uz>.

3. <https://cyberleninka.ru/>.

4. <https://elibrary.ru/>.

5. <https://uncitral.un.org/>.

6. <https://www.wto.org/>.

7. <https://www.bmjv.de/>.

8. <https://www.researchgate.net>.

9. <https://www.coe.int/en/web/portal/the-council-of-europe-key-facts>.